

PAGSUSURI SA KATEGORYA, KAMALIAN, AT DANAS SA PAGSASALIN MULA SA PILING MAG-AARAL NG SAN NICOLAS NATIONAL HIGH SCHOOL

Necel V. Cagampan
Freddielyn B. Pontemayor, Ph.D.

*Language Education Department, Central Mindanao University, Musuan, Maramag
Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13572113>

ABSTRAK

Nakatuon ang pananaliksik sa pagsusuri sa kategorya, kamalian, at danas sa pagsasalin ng mga piling mag-aaral ng San Nicolas National High School sa Don Carlos, Bukidnon. Ginamit ang pinaghalong deskriptibo-kwalitatibo at kwantitatibong metodo sa pananaliksik na ito. Upang mas lalong maging kapaki-pakinabang at balido ang mga datos ginamit ang Translation Error Analysis (EA) at sinuportahan ng interbyu para masuri ang naging danas sa pagsasalin ng mga piling mag-aaral. Batay sa resulta ng pag-aaral, natuklasan na ang sumusunod ay mga kategorya ng pagsasalin: karaniwang pagsasalin ng salita, pagsasaling idyomatiko, pagsasaling teknikal at pang-agham, at pangmidya. Batay naman sa danas ng pagsasalin, natuklasan din na may mga terminong hindi pamilyar, baryasyon ng wika, at ang pinag-ugatan ng termino, kay narito ang sampung danas ng mag-aaral: (a) Maraming salita na puwedeng itumbas o mga kaugnayang salita sa Filipino ngunit hindi iyon ang tumpak na sagot; (b) Hindi agad nakuha ang ibig sabihin ng salin; (c) Mas madali isalin ang Filipino patungong Ingles; (d) Maraming katumbas o pagpapakahulugan ang salita sa Filipino; (e) Nalilito kung paano ang tamang pagpapakahulugan ng salita/parirala; (f) May mga salita na bago pa sa pandinig; (g) Malalim ang pagpapakahulugan ng mga salita o malalim ang termino; (h) Mas sanay gumamit ng mga terminong Ingles kaysa sa Filipino; (i) May mga termino sa social media hindi masyadong pamilyar; at (j) Walang exact term o eksaktong termino ang ginagamit sa social media.

Mga Termino: *Translation Error Analysis, kategorya, karaniwang pagsasalin, teknikal, idyomatiko, ekspresyon sa social media, danas*

INTRODUKSYON:

Nitong huling dekada 70, nabuhay ang terminong Translation Studies bilang diskurso sa akademikong larang. Naging mas popular ang termino lalo na sa panitikan at ang konsepto ukol sa “translatable” at “equivalence” kapag binibigyang-empasis ang penomenang linggwistik at kultural (Bassnett, 2002). Hindi matatawaran ang naging ambag nina Susan Bassnett at Andre Levefere sa larang ng pagsasalin lalo na kontekstong kultural. Dagdag pa, naka-depende pa rin sa orihinal ang nabuong salin ng tagasalin bagkus sisikapin ng tagasalin na sa pagbuo ng salin maipaparating niya ang kahulugang konstraksyon at kultura para makamit ang layunin maipahatid ang kahulugan at makapag-interak ang ibang kultura (Bassnett, 2002).

Hindi nagtagal, naging propesyon o trabaho na rin ng ilang edukador ang pagsasalin. Hindi man nabibigyan ng kaukulang pansin ang trabaho ng isang tagasalin dahil para sa karamihan nakakulong siya sa orihinal na akda ng awtor ngunit nakasalalay pa rin sa kamay ng tagasalin para maisalin niya ang mga akda o kagamitan na ginagamit ng mga studyante na nangangailangang isalin upang matugunan ang kalubusan ng pagkatuto lalo sa pagdebelop ng ispesipikong kasanayan.

Bunsod nito, naglipana na ang mga babasahin at panooring isinalin sa iba’t ibang wika, hindi rin maiwawaksi ang pagsasalin mula sa ibang wika tungo sa wikang Filipino sa larang ng edukasyon. Resulta nito dumagsa na rin ang popularidad ng social media na naging bahagi na rin ng ordinaryong ekspresyon ng mga indibidwal lalo na sa kabataang lubos na nagtataguyod at dinamikong nagpapalago ng wika.

Subalit, bumulagta ang balitang ipinalabas ng The New York Times ukol sa komento ni Antonio Calipjo Go, supervisor ng Marian School ng Quezon City ukol sa kampanya sa “bad textbook in English.” Nakakaalarma ang sitwasyong ito dahil batay sa naging ebalwasyon, hindi lamang ang aklat sa Ingles ang hindi wasto ang pagkakasalin kundi maging sa wikang Filipino. Batay sa tantiya ni Go, tinatayang nasa mahigit 75% ng lahat ng mga aklat sa elementaryang publikong paaralan na naglalaman ng kamalian. Dahil dito, isang panawagan sa DepEd na anumang maling impormasyong isinusubo sa elementarya, posibleng magkakaroon ng epektong domino sa hayskul maging sa kolehiyo. Samakatuwid, ang implementasyon ng MTB-MLE at K to 12 ay nakatulong sa maraming eskwelahan lalo na ang pagkakaroon ng mga aklat na naisalin sa target na wika ngunit isa pa ring malaking katanungan, pulido o masusi bang naisalin ang mga teksbuk na ito?

Sa ngayon, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang labis ang pagyakap sa larang ng pagsasalin. Bukod sa pagiging multilinggwalismong estado ng bansa, ang mga babasahin, teorya o konseptong ginagamit sa mga aklat, nakabatay pa rin sa dayuhang wika. Kaya, malaking ambag ang gawang salin upang mas maihatid ng guro ang konsepto nang wasto. May ilang Pilipinong pag-aaral na rin ang nagsagawa ng pag-aaral ukol sa pagsasalin ng mga akdang teknikal, pang-agham, at pampanitikan sa iba’t ibang lente. Dapatwat, sa papel na ito, binigyang-empasis ng mananaliksik ang

pagsasalin sa mga termino na hango sa isang aklat sa pagsasalin sa Filipino na ginagamit ng mga estudyante ng San Nicolas National High School, San Nicolas, Don Carlos Bukidnon.

Paglalahad ng Sulirani:

Ano-ano ang kategorya, kamalian, at danas sa pagsasalin ng mga piling mag-aaral ng Grade 10, Seksyon Narra ng San Nicolas National High School, San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon?

Mga Tiyak na Suliranin ng Pag-aaral:

1. Ano-anong kategorya ng pagsasalin sa hangang aklat sa Filipino ng mga piling mag-aaral ng Grade 10, Seksyon Narra ng San Nicolas National High School?
2. Ano-anong salita/parirala ng bawat kategorya ang kadalasang pinagkakamali ng mga piling mag-aaral ng Grade 10, Seksyon Narra ng San Nicolas National High School?
3. Ano-ano ang naging danas sa pagsasalin ng mga piling mag-aaral ng Grade 10, Seksyon Narra ng San Nicolas National High School?

METODOLOHIYA

Ginamit ang pinaghalong deskriptibo-kwalitatibo at kwantitatibong metodo sa pananaliksik na ito.

Translation Errors Analysis ang espesipikong lente sa pagsusuri ng mga datos batay sa ginawang pagta-tally at paglalatatag ng talahanayan ng mga tugon ng kalahok. Nagsagawa rin ng interbyu ang mananaliksik para maisalaysay ng mga kalahok ang kanilang naging danas ukol sa pagsasalin. Ideyal din sa isang pananaliksik ang isang buong seksyon o klase. Ibig sabihin, pokus nito ang Grade 10 ng Seksyon Narra sa ilalim nang pamamatnubay ng mananaliksik. Upang mas lalong maging kapaki-pakinabang at balido ang mga datos, ginamit ang error analysis at sinuportahan ng interbyu para mas maging malinaw ang naging resulta. Lahat ng mga mag-aaral sa seksyong ito ay kumukuha ng Filipino. Ibinatay sa convenience at purposive sampling ang pagpili ng mga kalahok.

Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral

Saklaw ng pag-aaral ang kategorya, salita/parirala na kadalasang pinagkakamali sa pagsasalin ng mga piling mag-aaral ng San Nicolas National High School, San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon. Nasa pamamatnubay ng mananaliksik ang nasabing seksyong napili. Saklaw din ng pag-aaral ang mga gawaing inihanda ng guro sa pagsasalin (karaniwang salita, teknikal, pang-agham, idyomatiko, at ekspresyon sa social media). Hindi saklaw ang mga gawain ukol sa pangungusap at talata at iba pang diskursong pangwika at genreng pampanitikan. Nakapokus lamang ang pag-aaral sa simpleng kasanayan sa pagsasalin batay sa aklat na ginagamit at inihanda ng guro upang maabot ang mga layunin ng pag-aaral.

Hindi na saklaw ng pag-aaral ang ibang seksyon ng SNNHS gayundin ang ilang mag-aaral ng nasabing eskwelahan.

RESULTA AT DISKUSYON

Upang matugunan ang mga tanong sa pananaliksik na ito, tatalakayin sa kabanatang ito ang bawat kategorya, kamalian, at danas sa pagsasalin.

Kategorya at Pagkakamali sa Pagsasalin

Upang sagutin ang una at pangalawang suliranin ng pag-aaral kung ano-anong kategorya ng pagsasalin sa isa sa mga hanguang aklat sa Filipino at salita/parirala ng bawat kategorya ang kadalasang pinagkakamali ng mga piling mag-aaral ng Grade 10, Seksyon Narra ng San Nicolas National High, batay sa aklat na ginagamit ng guro at ng mga mag-aaral pati na rin ang mga natuklasan ng pag-aaral, natuklasan na ang sumusunod ay mga kategorya ng pagsasalin: karaniwang pagsasalin ng salita, pagsasaling idyomatiko, pagsasaling teknikal at pang-agham, at pangmidya. Ang kasunod na bahagi ay detalyadong presentasyon ng bawat kategorya at kadalasang pinagkakamali sa pagsasalin:

Karaniwang Pagsasalin ng Salita

Matutunghayan sa kasunod na talata ang naging tugon ng bawat estudyante ukol sa karaniwang pagsasalin ng mga salita mula sa wikang Ingles patungong Filipino.

Batay sa naging presentasyon at analisis ng mga datos, ang salitang Ingles na *administration*, kapansin-pansin na kahalati sa populasyon o nasa 23 mag-aaral ang nakakuha ng wastong salin na “pamamahala.” Samantala, 22 naman ang mayroong saling “administrasyon,” na batay sa modyul na sinusunod ng maraming eskwelahan sa buong Pilipinas ang unang saling nabanggit “pamamahala” ang wastong sagot.

Ikalawa ang salitang Ingles na *blank*, kapansin-pansin na mas Marami sa mga mag-aaral ang nakakuha ng tamang tugon sa populasyon, o 42 sa kanila ang nakakuha ng tamang salin. na “patlang.” Samantala tatlong mag-aaral naman ang mayroong salin na ‘blanko.’

Ikatlo, ang salitang Ingles na *clear*, makikita na lahat ng mag-aaral sa populasyon ang nakakuha ng wastong salin na “malinaw.”

Ikaapat, ang salitang Ingles na *complete*, kapansin-pansin na mayroong 28 mag-aaral ang nakakuha ng wastong pagsasalin na “buo” at mayroong namang labing 17 mag-aaral ang nagsalin ng salitang “kompleto” na ayon sa alituntunin “buo” ang wastong salin nito.

Ikalima, ang Ingles na *decision*, kapansin-pansin na mayroong 43 na mga mag-aaral ay nakatanggap ng tamang salin. na “pasya” samantala mayroon namang dalawang (2) mag-aaral ang sumagot ng pagsasalin na “desisyon.”

Ikaanim, ang salitang Ingles na *election*, kapansin-pansin na mayroong 19 na mag-aaral ang nakakuha ng wastong salin na “halalan” at mayroon namang 25 mag-aaral ang nagsalin ng “eleksiyon” na batay sa modyul, “halalan” ang wastong salin.

Ikapito, ang salitang Ingles na *ignorant*, kapansin-pansin na mayroong 44 na mag-aaral na nagsalin ng “mangmang” at mayroon lamang isang mag-aaral ang nagsalin ng salitang “ignorante.” Batay sa modyul “mangmang” ang wastong salin ng salita.

Ikawalo, ang Ingles na *list*, kapansin-pansin na mayroong 28 mag-aaral ang nagsalin ng “tala” at mayroon 17 mag-aaral ang nagsalin ng “listahan” na batay sa modyul na sinusunod ang salitang “tala” ang tamang sagot sa pagsasalin.

Ikasiyam, ang Ingles na *reality*, kapansin-pansin na mayroong 41 mag-aaral ang nakatanggap ng wastong salin na “katunayan.” Samantala, mayroon namang apat na mag-aaral ang nagsalin ng salitang “totoo,” na batay sa modyul “katunayan” ang wastong sagot sa pagsasalin.

Ikasampu, ang Ingles na *visitor*, kapansin-pansin na mayroong 20 mag-aaral ang sumagot ng “panauhin” at mayroon namang 25 mag-aaral ang nagsalin ng “bisita,” Batay sa modyul na sinusunod “panauhin” ang wastong sagot.

Sa kabuuan, batay sa karaniwang pag-sasalin, kapansin-pansin na mayroon lamang dalawang estudyante ang nakatanggap ng sampung puntos o nakapagsalin sa lahat ng mga salitang isinalin sa wikang Filipino. Samantala, namang walong mag-aaral ang nakakuha ng siyam na puntos mula sa pagsasalin, at mayroong 14 naman na mag-aaral ang nakakuha ng walong puntos. Makikita sa survey na mayroon 12 mag-aaral ang nakatanggap ng pitong puntos, walong mag-aaral ang nakakuha ng anim na puntos at isang mag-aaral ang nakakuha ng limang puntos. Sa bahaging ito, matutunghayan, karamihan sa naging kalahok nakapagsalin ng tama sa wikang Filipino.

Kung susumahin ang mga naging sagot ng lahat ng mga mag-aaral, kapansin-pansin na batay sa mga salitang lahod, nangunguna ang Ingles na *election* na may pinakakaunting nakakuha ng wastong sagot. 17 lamang ang nakakuha ng wastong salin na “halalan” dahil 28 naman eleksiyon ang napiling sagot. Pangalawa, ang Ingles na *visitor*, 20 mag-aaral lamang ang nakakuha ng wastong sagot na “panauhin,” dahil 25 sa kanila na may maling sagot dahil mas pinili nila ang saling “bisita.” Panghuli, ang Ingles na *administration*, 23 mag-aaral lamang ang nakakuha ng wastong sagot na “pamamahala,” 22 ang may maling sagot na “administrasyon.” Sa kasong ito, hati ang mag-aaral sa kung paano ang wastong pagbabaybay at pagsasalin. Sa karaniwang salitang lahod sa nasabing modyul, kung susuriing mabuti, wasto ang saling “eleksiyon, bisita, at administrasyon,” batay na rin sa sistema ng pagbaybay na ipinanukala ng KWF 2011 (kung ano ang basa sa Ingles, siya ring sulat ngunit ibaybay lamang sa Filipino) hanggang kasalukuyan (Panitikan ng Daigdig X).

Pagsasaling Idyomatiko

Bukod sa pagiging palasak at bahagi ng diskurso ang mga pahayag idyomatiko sa usaping pagsasalin, ang kasunod na bahagi ay nagpapakita ng lebel ng pamilyaridad sa mga idyoma Ingles ang mga kalahok.

Matutunghayan sa ikalawang bahagi ng pagsasalin ang Idyomatikong Pagsasalin. Ang unang idyomang *bread and butter*, kapansin-pansin na mayroong 25 mag-aaral ang

nakakuha ng tamang pagsasalin na “trabaho o hanapbuhay”. Samantala, 20 namang mag-aaral ang sumagot ng “tinapay at mantikilya.” Batay sa modyul, *bread and butter* ang wastong salin.

Ikalawa, ang idyomang *to have a hand/voice*, kapansin-pansin na mayroong 25 mag-aaral ang sumagot ng “tumulong o pagpasya.” Samantala, mayroon namang 23 mag-aaral ang nagsalin ng “magkaroon ng kinalaman.” Batay sa modyul na sinusunod, “tumulong o pagpasya,” ang wastong sagot sa pagsasalin.

Ikatlo, ang idyomang *dressed to kill*, kapansin-pansin na lahat ng mag-aaral, 45 mag-aaral o ang buong populasyon ay nakakuha ng tamang pagsasalin na may katumbas na “bihis na bihis.” Batay sa modyul, “bihis na bihis,” ang wastong sagot.

Ikaapat, ang idyomang *to give hand*, kapansin-pansin na lahat ng mga estudyante o 45 mag-aaral ang nakapagsalin ng “tumulong.” Batay sa modyul, “tumulong,” ang wastong sagot sa nasabing idyoma.

Ikalima, idyomang *to go with*, kapansin-pansin na lahat pa rin ng mga mag-aaral o lahat ng populasyon na mayroong 45 mag-aaral ang nagsalin ng “sasama/kasama.” Batay sa modyul, “kasama/sasama,” ang wastong sagot.

Ikaanim, ang idyomang *to go on*, kapansin-pansin na mayroon 15 mag-aaral ang nakakuha ng wastong salin na “magpatuloy”. Samantala mayroong 30 namang mag-aaral ang may saling “pumunta” na batay sa modyul, “magpatuloy” ang wastong sagot.

Ikapito, ang idyomang *to have one’s handful*, kapansin-pansin na mayroong 42 mag-aaral ang nakakuha ng wastong salin na “karamay.” Samantala mayroong tatlong mag-aaral ang nagsalin ng “tumulong.”

Ikawalo, ang idyomang *to go after*, kapansin-pansin na mayroong 42 mag-aaral ang nakakuha ng wastong pagsasalin “sundan/sumunod.” Samantala, mayroong dalawang mag-aaral ang nagsalin ng “umiwas” at isang mag-aaral ang nagsalin ng “lumayo.” Batay sa modyul, “sundan/sumunod” ang wastong sagot.

Ikasiyam, ang idyomang *to go away*, kapansin-pansin na mayroong 43 mag-aaral ang nakatanggap ng wastong pagsasalin na “lumayo/umalis.” Samantala, mayroong dalawang mag-aaral ang nagsalin ng “ayaw sumama.” Batay sa modyul, “lumayo/umalis” ang wastong sagot sa pagsasalin.

Ikasampu, ang idyomang *to go against*, kapansin-pansin na mayroong apat lamang na mag-aaral ang nakapagsalin ng tamang pagsasalin na “sumalungat.” Samantala, mayroong 41 mag-aaral ang nagsalin na “ayaw sumama.” Batay sa modyul, “sumalungat” ang wastong sagot sa pagsasalin.

Sa kabuoan, kapansin-pansin na ang mga mag-aaral ay hindi pa ganap na nakakaalam sa pagsasaling idyoma. Makikita sa kabuoang iskor na walang nakakuha ng perpektong puntos. Mayroong limang estudyante ang nakakuha ng walong puntos, mayroon namang pito ang nakakuha ng limang puntos, mayroon namang labingwalong ang nakatanggap ng anim na puntos, mayroon ding 12 ang nakakuha ng limang puntos, at limang naman ang nakakuha ng apat na puntos. Makikita sa resulta ng kanilang pagsasalin na hindi naging madali sa kanila ang pagsasalin partikular na sa bahaging idyoma.

Kung susumahin ang mga naging tugon ng mga mag-aaral, kapansin-pansin na hindi naging madali sa mag-aaral ang pagsasaling idyoma mula sa Ingles patungong Filipino. Narito ang ilan sa nangungunang apat na idyomang nahirapan ang mag-aaral sa pagsasalin: Una, apat lamang sa mag-aaral ang nakakuha ng tamang sagot na

“sumalungat” sa idyomang *to go against* dahil 41 mag-aaral na mas pinili ang maling saling “ayaw sumama.” Pangalawa, mayroong 15 lang nakakuha ng wastong sagot na “magpatuloy” sa idyomang *to go on* dahil 30 ang nakakuha ng maling saling “pumunta.” Pangatlo at pang-apat, ang idyomang *bread and butter* na may katumbas sa Filipino na “trabaho” at *to have hand/voice* na may saling “tumulong o pagpasya,” parehong 25 mag-aaral ang nakatanggap ng wastong sagot dahil may 20 mali ang naging sagot.

Batay sa salitang lahoc, kung susuriing mabuti kapag nagsasalin ng mga matalinhagang pahayag o idyoma, kinakailangang isaalang-alang ang mga limitasyon gaya ng diwa o konstektong nilalaman ng pahayag, ang gramatika ng dalawang wikang sangkot at ang mismong kawikaan o idyoma. Bukod dito, kinakailangan ding ikonsidera and diwa sa payak na kahulugan kung hindi nagiging kumplikado ang magiging resulta ng pagsasalin.

Pagsasaling Teknikal at Pang-agham

Matutunghayan sa ikatlong bahagi ang pagsasaling teknikal at pang-agham. Ang simbolong *Fe (iron)*, kapansin-pansin na halos lahat ng mga mag-aaral ang nakatanggap ng wastong salin na “bakal” o 44 sa mga mag-aaral samantalang mayroon lamang isangmag-aaral ang hindi nakapagsalin ng tama na sumagot ng (metal). Patunay lamang sa unang bilang, kuhang kuha ng mga mag-aaral ang katumbas ng siyentipikong simbolong bakal.

Ang simbolong *H₂O (water)*, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 mga mag-aaral ang nakakuha ng tamang pagsasalin na “tubig.” Ibig sabihin nito, may malawak na kaalaman ang bawat mag-aaral sa halaga ng tubig at ang simbolong tinataglay nito.

Ang simbolong *HCL (muriatic acid)*, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 mga mag-aaral ang nakakuha ng tamang pagsasalin na “muriatic acid.”

Ang Ingles na *drawing* naman, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 mga estudyante ang nakakuha ng tamang pagsasalin na “guhit.”

Ang Ingles na *astronomy*, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 mga mag-aaral ang nakakuha ng wastong pagsasalin na “astronomiya.”

Ang Ingles na *bulb*, kapansin-pansin na 42 sa populasyon ng mga mag-aaral ang nakakuha ng wastong pagsasalin sa Filipino na “bombilya.” Samantala, mayroon namang tatlong mag-aaral ang may salin na “ilaw” na batay sa modyul na sinusunod, saling “bombilya” ang wastong sagot.

Ang Ingles na *buzzer*, kapansin-pansin na buong populasyon ng mga mag-aaral o 45 mag-aaral ang nakakuha ng tamang pagsasalin na “buzzer.”

Ang Ingles na *battery*, kapansin-pansin din na buong populasyon o mayroong 45 mag-aaral ang nakakuha ng wastong pagsasalin na “baterya.”

Ang Ingles na *computer*, kapansin-pansin na mayroon lamang apat na mag-aaral sa populasyon ang nakakuha ng wastong salin na “kompyuter.” Samantala, 41 mag-aaral naman ang mayroong saling na “computer.” Patunay na lamang nagkaroon ng kalituhan sa panig ng mga mag-aaral kung pananatilihin ang salitang Ingles o hahanapan ng angkop na salin sa Filipino.

Ang Ingles na *sociology*, kapansin-pansin na buong populasyon ng mga mag-aaral o 45 mag-aaral ang nakakuha ng wastong salin na “sosyolohiya.”

Sa kabuuan ng pagsasaling teknikal at pang-agham, makikita na walang mag-aaral ang nakatanggap ng perpektong puntos, mayroon lamang isang estudyante ang nakakuha ng siyam na puntos, apat naman ang nakakuha ng walong puntos. May labing-apat na mag-aaral ang nakakuha ng pitong puntos, mayroong labing-anim na mag-aaral ang nakakuha ng anim na puntos, pitong mag-aaral ang nakakuha ng limang puntos, dalawang mag-aaral ang nakakuha ng apat na puntos at mayroong isang mag-aaral ang nakakuha ng tatlong tamang sagot lamang. Makikita na sa resulta sa bahaging ito, hindi naging madali sa ibang mag-aaral ang pagsasalin.

Kung susumahin ang mga tugon ng lahat ng mga mag-aaral, kapansin-pansin na sa buong populasyon ng mga mag-aaral ay walang nakakuha ng perpektong sagot ngunit wala ring mag-aaral nakakuha ng mababang iskor dahil buong populasyon nasa 40 pataas ang iskor na nakuha sa bawat aytem. Patunay lamang na kahit hindi perpektong pagsasalin ang natamo ng mga mag-aaral, nasanay sila sa mga simbolo at terminong nauugnay sa teknikal at agham. Sinusugan ang ideyang ito sa naging talakay ni Sison-Buban (2014) ng Pamantasang De La Salle, ang isang partikular na estilo o lengguwahe ng pagsasalin ay hindi makakatulong sa pagsasaling-teknikal dahil ang materyal ay maaaring baguhin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga target na mambabasa. Dagdag pa niya, hindi usapin ng tekstong teknikal ang pagsasaling-teknikal kundi usapin ito ng paggamit ng lengguwaheng teknikal.

Pagsasaling Pangmidya

Kung gaano kabilis ang pag-unlad ng wika at ng mundo, ganoon rin kabilis ang pag-unlad ng midya sa lipunan. Binigyang-halaga ni Dulles (1988) nabanggit sa Manabat (2012), ang media ay hindi lamang isang mapagkukunan ng kaalaman, karunungan, at komunikasyon, ngunit ito rin ay may malaking epekto sa buhay ng mga tao at nakakaapekto sa kanilang mga saloobin at pagpapahalaga sa kanilang kapaligiran. Ang radyo, telebisyon, at pahayagan ay ang mga paraan kung saan ang media ay maaaring makarating sa mga lugar na mahirap maabot. Bata man o matanda, may access sa midya.

Dagdag pa ni Worsnop (2006) na sa kasalukuyan, ang midya ay lumilitaw na nakatuon sa mga kabataan dahil sila ay madaling makipag-ugnayan at makagaya sa mga bagay na kanilang pinapanood at naririnig, na nagpapahintulot sa midya na makakuha ng lubos na pagsunod sa mga kabataan (nabanggit sa Manabat, 2012). Ibig sabihin nito, kabataan ang mas madaling makaadap sa kung ano ang uso at bago na sumasaklaw sa lahat ng erya – wika, kultura, politika, edukasyon, at iba pa.

Matutunghayan sa ikaapat na bahagi ang pagsasaling pangmidya ng mga salita sa wikang Ingles patungong Filipino. Ang terminong *selfie*, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 mag-aaral ang nakatanggap ng wastong pagsasalin na “pagkuha ng larawan sa sarili.” Ibig sabihin, sa unang salitang pangmidya, bukod sa pagiging mulat sa kung ano ang popular, ito na rin ang nakaugaliang gawin ng mga mag-aaral bilang pampalipas-oras.

Salitang *trending*, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 estudyante ang nakakuha ng tamang pagsasalin na “nauuso.”

Ang salitang *seenzone*, kapansin-pansin na buong populasyon o 45 mag-aaral ang nakatanggap ng wastong pagsasalin na “hindi tinutugunan ang mensahe o binaliwala, o hindi pinansin ang minsahe.”

Ang ekspresyong *pak ganern*, kapansin-pansin 40 mag-aaral na nagsalin na ito ay isang “expression” lamang ng maraming mga kabataan sa ngayon. Mayroon namang dalawang mag-aaral na nagsalin ng “lough out loud.” Mayroon namang dalawang mag-aaral ang nagsalin ng “sana all” at mayroong isang mag-aaral ang nagsalin ng “pak ganern” o walang pagbabago ang salita. Subalit, ang wastong salin sa Filipino nito “*tumpak, gayon yon, tama*” batay na rin sa pagkakagamit at pagpapakahulugan ng marami.

Ang daglat na *LOL*, kapansin-pansin na ang buong populasyon o 45 estudyante ang nakakuha ng tamang salin na “laugh out loud.”

Ang salitang *throwback* kapansin-pansin na ang buong populasyon o 45 mag-aaral ang nakakuha ng wastong salin na “pag-alala sa nakalipas o binalikan ang nakalipas.”

Ang salitang *hashtag*, kapansin-pansin na buong populasyon ng mga mag-aaral o 45 mag-aaral ang nakakuha ng tamang salin na “karaniwang ginagamit sa mga social network.” Batay na rin sa personal na tugon ng mga kalahok, malay ang lahat ng kalahok kung kalian ginagamit ang salitang ito.

Ang salitang *mag-marites*, kapansin-pansin na ang buong populasyon ng mga mag-aaral ay alam na alam ang pagsasalin nito dahil nakuha nila ang wastong saling “pakikibalita o makikitsismis sa mga bagay.” Batay na rin sa personal na obserbasyon, hindi lamang ang mga mag-aaral ang mulat sa pag-usbong ng ekspresyong ito kundi laganap na sa buong kapuluan ang paggamit bilang panghalili sa pakikipagtsismisan.

Ang ekspresyong *forda go*, kapansin-pansin na mayroong 40 ang sumagot ng pareho lang sa salitang Ingles na “forda go” na ang wastong salin naman tumutukoy sa “isang ekspresyon ng isang komento o simpleng paboritong bagay o gawain”. Samantala mayroong dalawa ang sumagot ng “game na game,” mayroon namang dalawang mag-aaral ang sumagot ng nagsasabing pagbabalik sa nakaraan o nakalipas ang kanilang pagpapakahulugan.

Ang salitang *ferson*, kapansin-pansin na ang buong populasyon o 45 ang nakakuha ng tamang pagsasalin na “tao.” Alam na alam nila ang pagtutumbas dahil halos lahat ay gumagamit ng salitang ito sa kanilang pakikisalamuha sa social media.

Kung susumahin ang mga naging tugon ng lahat ng mga mag-aaral, kapansin-pansin na sa buong populasyon ng mga mag-aaral ay walang nakakuha ng perpektong sagot. Ang social media ay itinuturing na pinakamalakas na organisasyong sosyal dahil mayroon silang kakayahang magbago ng kasaysayan ng bansa.. Isang pagpapatunay lamang na ang pagsasalin ng midya ay may malaking kakayahang impluwensyahan ang paraan ng pagsasalita at pagsusulat dahil nagbibigay interes sa mga tao upang makakuha ng data. Sa kabuoang analisis ng bahaging pagsasalang pangmidya, walang mag-aaral ang nakakuha ng sampung puntos, mayroong limang mag-aaral ang nakakuha ng pitong puntos, 32 ang nakakuha ng anim na puntos at walongmag-aaral ang nakakuha ng limang puntos. Mapapansin din na may tanging ekspresyon na hindi natumbasan ng mga mag-aaral gaya ng *pak ganern*. Batay sa malawakang pagsisiyasat, ang ekspresyong ito ay komon sa mga Tagalog ispiker.

Kung susumahin ang mga tugon ng lahat ng mga mag-aaral, kapansin-pansin na karamihan sa mga mag-aaral nahirapan nang bahagya sa pagsasalin. Ilan sa itinuturing na dahilan ang pamilyaridad ng at pagkakagamit ng mga salita. Sa kaso ng papel na ito, hindi rin naging madali para sa tagapagsalin ng pangungusap lalo na kapag may mga salitang hindi pamilyar o may kakulangan sa exposure ukol sa pagsasalang gaya nito.

Batay sa sampung salita at ekspresyong inilahad sa itaas, nagkaroon ng pagkalito ang mga mag-aaral. Ang nasabing pagkalito o pagkakamali batay na rin sa pabagobagong sistemang ipinapatupad at maging sa epekto nito sa konsepto kung ano ang basa, siyang sulat ngunit ibabaybay lamang sa Filipino.

DANAS SA PAGSASALIN

Para sa pangatlo at huling suliranin ng pag-aaral na, “Ano-ano ang naging danas sa kamalian ng mga piling mag-aaral sa pagsasalin?” Sa puntong ito, tatalakayin ang naging tugon ng mga kalahok sa isinagawang panayam ukol sa naging danas ng mga mag-aaral sa pagsasalin. Matutunghayan sa talahanayan ang buod ang kanilang naging tugon

Batay sa naging salaysay ng bawat mag-aaral o kalahok ng pag-aaral narito ang sampung nangungunang dahilan ng kahirapan nila sa pagsasalin (mula sa pinakamarami hanggang sa pinakamadalang na tugon): (a) Maraming salita na puwedeng itumbas o mga kaugnayang salita sa Filipino ngunit hindi iyon ang tumpak na sagot; (b) Hindi agad nakuha ang ibig sabihin ng salin; (c) Mas madali isalin ang Filipino patungong Ingles; (d) Maraming katumbas o pagpapakahulugan ang salita sa Filipino; (e) Nalilito kung paano ang tamang pagpapakahulugan ng salita/parirala; (f) May mga salita na bago pa sa pandinig; (g) Malalim ang pagpapakahulugan ng mga salita o malalim ang termino; (h) Mas sanay gumamit ng mga salitang Ingles kaysa sa Filipino; (i) Mayroong mga termino sa social media hindi masyadong pamilyar; at (j) Walang exact term o eksaktong termino ang ginagamit sa social media.

Batay sa naging iskor, resulta, at panayam ng mga kalahok sa nasabing pag-aaral, marami ang nagsabi na nagkaroon ng kahirapan sa pagsasalin ang halos mag-aaral sa pagsasalin lalo na kapag ang salita o termino na sa kanilang pag-aakala iyon ang wastong salin dahil iyon ang halos naririnig at karaniwang ginagamit ng marami. Halimbawa sa naging tugon ng ilan sa mag-aaral saad ni M2 *“akala ko kasi iyon na ang sagot na napili ko, ‘yon kasi ang kalimitang naririnig ko na ginagamit ng marami, ‘yon na rin ang nakasanayang kong gamitin. Halimbawa ang election, halos kasi kahit sino, maririnig mo eleksyon ang naririnig ko kaya naman saling eleksyon ang pinili ko ngunit, halalan pala ang wasto batay na rin sa katumbas nito.”* Ganito naman ang pagsang-ayon na pahayag ni M8 *“mahirap talaga siya kasi, dahil komon ang salita, akala ko ‘yon din talaga ang sagot pero hindi. Kaya nga, nakakalito sa part naming mag-aaral kung ano nga ba ang susundin kasi kung isi-search mo sa google lalabas din naman ang ganung ispeling eh.”*

Karaniwan itong maituturing dahil ang salita gaya ng eleksyon at administrasyon na nagmula sa Ingles na *election* at *administration* na iyon na ang katumbas sa Filipino. Lingid sa kaalaman din ng maraming gumagamit ng mga nasabing termino na may

katumbas ito sa wikang Filipino batay sa unang Balarilang Filipino na halalan at pamamahala ang wastong salin nito.

Isa rin sa nakikitang dahilan ng mga suliraning inilahad sa itaas ng mga kalahok sa pag-aaral bukod sa kalituhan sa mga terminong hindi pamilyar, o kaya'y teknikal o kaya naman pinanatili kung ang baybay nag salita sa halip na bigyan ng katumbas, sa puntong ito papasok ang konsepto ng baryasyon ng wika. Nabanggit ni Narvaez (2018), nagkakaroon ng baryasyon sa wika na makikita sa baryasyon ng iba-ibang paraan ng pagsasalin sa iisang teksto o dokumento. Iba-iba ang trato sa bawat salita sa magkakaibang wika at ang pagpili ng pantumbas sa isang salita tungo sa isa pang wika ay naiimpluwensiyahan ng layunin ng pagpapakahulugan sa espesipikong sitwasyon at kontekstong kultural. Bilang patunay sa ideya ni Narvaez, malaking factor ang baryasyon ng wika ng mga mag-aaral na nakakaapekto sa resulta ng kanilang pagsasalin. Bawat mag-aaral bukod sa iba-iba ang oryentasyon ng pamilyang kinalakhan, halo-halo rin ang unang wikang natutuhan nila sa kanilang tahanan at higit sa lahat may malaking impluwensya rin sa pamilyaridad at kahusayan sa paggamit ng wika nila ang labas na institusyong panlipunan – eskwelahan at midya.

Konklusyon

Batay sa naging resulta ng pag-aaral, natuklasang may limitasyon sa panig ng mismong nagsasalin at ang nakikinabang ng salin gaya ng ng diwa o kontekstong nilalaman ng pahayag, ang gramatika ng dalawang wikang sangkot, at kontekstong kultural. Nagkakaroon ng problema kapag iba ang kontekstong kultural ng orihinal na bumuo ng akda o ekspresyon at tunguhang wika.

Hindi naging suliranin sa mga mag-aaral ang pagsasaling teknikal at pang-agham bagkus, halos lahat ng mag-aaral matataas ang nakuhang iskor mula rito. Sa karaniwang pagsasalin ng mga salita at pagsasaling idyomatiko, nagkaroon ng kahirapan ang mga mag-aaral dahil mula sa sampung salita, tatlo rito ang hindi naisalin nang wasto ng mga mag-aaral. Sa pagsasaling teknikal at pang-agham at pangmidya, halos matataas ang nakuhang iskor ng mga mag-aaral, isang pagpapatunay na malay ang mga mag-aaral sa kung ano ang pinakatinutukan ngayon ng maraming eskwelahan at midya. Maliban lamang sa isang ekspresyon sa midya na hindi pamilyar sa maraming mag-aaral.

Kung susumahin ang mga tugon ng lahat ng mga mag-aaral, kapansin-pansin na karamihan sa mga mag-aaral nahirapan nang bahagya sa pagsasalin. Ilan sa itinuturing na dahilan ang pamilyaridad at pagkakagamit ng mga salita at kakulangan sa exposure ng mga mag-aaral sa gawaing ito.

Batay sa sampung salita at ekspresyong inilahad sa ganang itaas, nagkaroon ng pagkalito ang mga mag-aaral. Ang nasabing pagkalito o pagkakamali batay na rin sa pabago-bagong sistemang ipinapatupad at maging sa epekto nito sa konsepto kung ano ang basa, siyang sulat ngunit ibabaybay lamang sa Filipino.

Panghuli, natuklasan na ang teorya/lenteng Translation Error Analysis na ginamit sa pananaliksik, bukod sa kaangkupan sa instrumentong ginamit para suriin ang bawat parametrong saklaw ng pag-aaral, mabisang lente upang masuri ang kalakasan at kahinaan ng isang salin at materyal na ginagamit ng guro.

Rekomendasyon

Matapos ang masusing pag-aanalisa ng mga datos, nakabuo ang mananaliksik ng mga sumusunod na rekomendasyon:

Una, para sa mga mag-aaral, malaking tulong ang pagbabasa ng mga aklat sa buong proseso ng pagsasalin para magamit sa susunod pang gawain hindi lamang sa loob ng klase maging sa praktikal na layunin at upang magkaroon ng mas angkop na impormasyon at ideya hinggil sa pagsasalin.

Pangalawa, para sa mga magulang, mainam pa rin na magkaroon ng close monitoring sa performance ng mga mag-aaral lalo na sa mga asignaturang nahihirapan sila at matulungan sila sa lubos na pag-unawa ng aralin.

Pangatlo, para sa mga guro mas kinakailangang mabigyan ng mataas na panahon ang pag-aaral sa pagsasalin upang mas mapalawak pa ang kaalaman sa pagsasalin.

Pang-apat, ang naging resulta ng pag-aaral, makakatulong din sa pamunuan ng DepEd upang makapaghanda ng mga seminar ukol sa kasalukuyang trend kaugnay sa pagsasalin at mga bagong impormasyon sa wika.

Panlima, para sa mga mananaliksik, magagamit ang mga datos na ito sa kanilang mga panibagong pag-aaral gamit ang parehong lente ngunit sa ibang kategorya nakapokus.

Research and Health Protocol

Matapos matagumpayang maipasa ng mananaliksik ang panukalang depensa, ang mapagkumbabang paghingi ng research number at Institutional Ethics Review Committee (IERC) permit sa Central Mindanao University ay mga hakbang na ginawa ng mananaliksik bago niya naisagawa ang nasabing pag-aaral. Pangalawa, matapos mapagkalooban ng IERC permit ang mananaliksik, humingi ng permiso mula sa opisina ng tanggapan ng dibisyon dala na ang kanyang naisulat na liham-pahintulot. Kasunod nito, nagbigay ang mananaliksik ng isang kopya ng naaprubahang liham sa punong-guro kalakip na rito ang IERC permit para sa pangangasiwa ng instrumento. Kalakip rin ng liham-pahintulot ng mananaliksik (naglalaman ukol sa Data Privacy Act) para sa mismong pakikipanayam sa mga target na kalahok pinirmahan ng kapwa magulang at mag-aaral ang nasabing consent. Sa kaso ng pag-aaral na ito, hindi maseselan ang mga katanungang nabuo ng mananaliksik, nakabatay ito sa kamalian sa pagsasalin. Ngunit, pananatili pa rin ng mananaliksik na maging kompidensyal ang anomang nakalap na mga impormasyon. Kumuha rin ng sampol ang mananaliksik para maipresenta sa tagapangasiwa ng paaralan na legal at naaayon sa pamantayan ang isasagawang pananaliksik. Gumawa rin ng timetable ang mananaliksik para sa posibleng iskedyul ng bawat mag-aaral na iinterbyuhin. Matapos ang pagkuha ng mga tugon mula sa binuong mga tanong ng mananaliksik, transcribe at nag-encode rin ito ng mga datos na sinundad naman ng pagsusuri sa mga nakalap na impormasyon. Samantala, hindi na kailangan ang isang statistician sa pag-aaral na ito dahil bukod sa iilang mag-aaral lamang ang kinuhang sampol, ang mga katanungan ay nakapokus sa malalimang pag-aanalisa batay sa problema at layunin ng pag-aaral.

Mga Konsiderasyong Etikal

Nabanggit sa ganang itaas ang ilang pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito ngunit bilang pagtalima sa etika ng pananaliksik, ang paghingi ng permiso sa tanggapan ng dibisyon at punong-guro ng paaralan ay mahalagang kinokonsidera ng mananaliksik. Gayundin, ang paghingi ng *Institutional Ethics Review Committee (IERC)* Permit mula sa CMU bago isinagawa ang pag-aaral ay kinokonsidera rin. Isinagawa ang pangangalap ng datos o pagpapasagot ng talatanungan at panayam sa buwan ng Pebrero 2023.

Sa pagsasagawa ng pag-aaral/panayam, ipapaliwanag ng mananaliksik sa mga respondente ang kalikasan at layunin ng isinagawang pag-aaral at pinapanatiling kompidensyal ang anomang impormasyong nakuha mula sa kanila. May karapatang sagutin ng respondente ang anomang katanungan at may karapatan din siyang kumalas kapag sa tingin niya na ang mga katanungan ay labag o opensibo o kaya nama'y hindi siya komportable. Ibig sabihin din nito, boluntaryo ang pagsali ng respondente sa nasabing panayam.

Bilang bahagi ng tuntunin, ipipresenta sa paaralan ang resulta ng pag-aaral para sa balidasyon bago gawing pinal ang manuskrito.

Pasasalamat

Taos pusong pasasalamat sa ating poong Maykapal sa tibay ng loob, lakas malusog na pangngatawan at sa pagpapanatiling ligtas sa kabila ng mga napagdaanang pamdemya dulot ng COVID-19, sa pagpaparamdam sa Kanyang presensya sa bawat oras upang mapagtagumpayan ko ang gawaing ito.

Buong-puso din akong nagpapasalamat sa mga taong sumuporta sa akin upang mapagtagumpayan ko ang pananaliksik na ito. Una, sa aking buong pamilya lalong lalo na ang aking ina na si Wilma C. Villegas sa pagbibigay ng buhay sa akin at pagtulong pinansiyal. Sa aking mga kapatid na nagbibigay ng kusang loob na tumulong lalong lalo na sa panahong nangangailangan ako. At higit sa lahat ang aking pinaka mamahal na asawa na si Norman Roy A. Cagampan at dalawang anak na sina Nathaneal Hubert V. Cagampan at Nathaneal Homer V. Cagampan na naging inspirasyon ko upang tapusin ang aking pag-aaral.

Gayundin, buong-puso akong nagpapasalamat sa sumusunod:

Una kay G. Randy M. Magsalos na naging gamay ko upang mapadali ang aking mga gawain sa pag-aaral at nagbibigay ng motibasyon para ipagtuloy ko, Kay Gng. Jocelyn M. Dayata na aking kaklasi at naging kaibigan na naging daan na nagbigay ng inspirasyon upang ako ay muling magpatuloy sa aking pag-aaral.

Pangalawa, sa aking prinsipal na sa G. Jemperly Y. Lorilla sa pagbibigay ng pahintulot na isagawa ko ang aking pananaliksik sa San Nicolas National High School. Sa mga mag-aaral na naging instrument upang maging makatotohanan ang pananaliksik na ito.

Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga naging guro ko sa Central Mindanao University lalong-lalo na kina Prof. Fe H. Mantong at Dr. Julie Ann Orobia na aking naging mga guro.

Walang hanggan at taos-pusong pasasalamat sa aking tagapayo na si Dr. Freddielyn B. Pontemayor sa walang pasubaling pagsuporta sa akin. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanyang walang sawang pagtulong sa akin at pagbibigay ng inspirasyon sa tuwing nawawalan na ako ng lakas ng loob. Sa pagbibigay ng gabay sa lahat ng gawain at handing tumulong para mas mapadali ang aking pag-aaral.

Sa lahat ng mga taong nasa likod ng tagumpay na ito, maraming -maraming Salamat po.

Nagpapasalamat,

Necel V. Cagampan

SANGGUNIAN

Bassnet, S. (2002). *Translation Studies*. London: Routledge.

https://www.academia.edu/21596357/Translation_Studies_3rd_Ed_Bassnett_Susan_Routledge_. Accessed 7 March 2023.

Buban, R. (2014). Ang Pagsasaling Teknikal:Pagsipat sa Praktikal at Pagpapahalaga?technical Translation:Revisiting the Practice and Essentials. *De La Salle University*, 117-127.

https://www.researchgate.net/publication/316249602_Ang_Pagsasaling_Teknikal_Pagsipat_sa_Praktika_at_Pagpapahalaga_Technical_Translation_Revisiting_the_Practice_and_Essentials/citation/download. Accessed on 17 October 2022.

Coroza, M. (2016). Taksil daw ang Tagasalin?Isang Pag-unawa sa Pagsasalin. *Archium Ateneom Filipino Faculty Club Publications*, 1-11.

<https://archium.ateneo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=filipino-faculty-pubs>. Accessed 31 March 2023.

Dalumat ng Kasaysayan ng Pagsasaling Wika. (2015, July 19).

<https://pf508pagsasalingwika.wordpress.com/2015/07/19/dalumat-sa-kasaysayan-ng-pagsasaling-wika/>:

Go, A. C. (October 12, 2004). Books in private schools also full of Error's. *Philstar Global*, 1.

<https://www.philstar.com/headlines/2004/10/12/265929/145books-private-schools-also-full-errors146>

Jarabejo, W. (2021). *Kabanata 2-Kasaysayan ng Pagsasaling-wika sa Pilipinas*. Manila: Scribd.

<https://www.scribbr.com/apa-examples/website/> Accessed on 10 January 2019

- Labor, K. (2020, August 16). Aklat ng Bayan: Why Read the Filipino Translation. *Manila Buletin*, p. L1.
<https://mb.com.ph/2020/08/16/aklat-ng-bayan-why-read-the-filipino-translations/>. Accessed on 21 January 2023.
- Manabat, G. (2012). "Kumikinang na Batubalani Sa Diwa ng Kayumanggi" Katuwang nga ba sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino? *The Summit*, 57-80.
<https://rpo.ua.edu.ph/wp-content/uploads/2020/06/3-maed-tf-girlie-manabat-September-21-2018.pdf>. Accessed 28 February 2023.
- Narvaez, E. (2018). Baryasyon sa Wika at Pagsasalin: Isang Aplikasyon sa "The Monkey and the Tortoise ni Dr. Jose Rizal.
- Worsnop, C. M. (2006). *Integrating Media into the Classroom*. Ontario, Canada: Media Awareness Network.
- Zhang, J. (2013). Language-rich discussions for English. *International Journal of Educational Research*, 44-60.
- Zuniga, A. (2016, August 29). <https://www.linkedin.com/pulse/what-translation-error-ana-mar%C3%ADa-z%C3%BAniga/>. Retrieved from www.Linkedin.com: <https://www.linkedin.com/pulse/what-translation-error-ana-mar%C3%ADa-z%C3%BAniga/>